

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v1i1.225

تأثير التكنولوجيا علي تصميم الغلاف الخارجي لمباني البيئة الصحراوية

أ.د.م. مجدى محمد قاسم

أستاذ العمارة المساعد بقسم الهندسة المعمارية – كلية الهندسة – جامعة الأزهر - القاهرة - مصر

المخلص

الكلمات الدلالية

يتأثر تصميم الغلاف الخارجى للمبنى من حوائط و أسقف و فتحات و معالجات خاصة حسب البيئة التى ينشأ فيها المبنى و تعتبر البيئة الصحراوية من البيئات المميزة بمناخ مختلف عن بيئات أخرى تؤثر على تصميم الواجهات الخارجية للمباني , حيث تعتبر الواجهات الخارجية هي العلامة المميزة للمبنى وأصبحت وسيلة هامة في التوافق البيئي الأساسي للمبنى الذي يؤثر بشكل ملحوظ في تحقيق الراحة الحرارية للقاطنين لذا يجب أن تتميز بالإستجابة للمتطلبات البيئية بهدف الإستفادة القصوى من إستخدام الطاقة و الحد والسيطرة على أستهلاك الطاقة و مناسبتها للبيئة الموجود بها المبنى لتحقيق الغرض المنفذ منها بحيث تحقق أهداف عدة منها ما هو بيئى ووظيفى و جمالى ويؤثر المناخ بعناصره على تصميم القشرة الخارجية للمبنى و يقاس مدى نجاح المبنى من عدمه من مواكبة المعالجات الخارجية للمبنى و تحقيق مستوى الراحة الحرارية التى تؤثر على السلوك العام لقاطنى تلك المباني مع ذلك , وقد أثرت التكنولوجيا الحديثة على وجود معالجات متنوعة للواجهات تتماشى مع الظروف البيئية الصحراوية و التى أثرت بدورها على الشكل العام للمبنى وهذا ما سيتطرق اليه البحث مع التوضيح بأمثلة لمباني منفذه فى البيئة الصحراوية

Abstract

The design of the exterior of the building is affected by walls, ceilings, openings and special treatments according to the environment in which the building is constructed. The desert environment is characterized by a different climate from other buildings that affect the design of the exterior facades of the buildings. The external facades are the hallmark of the building and have become an important mean in The basic environmental compatibility of the building, which significantly affects the thermal comfort of the residents, must be characterized by the response to environmental requirements in order to maximize the use of energy and limit and control the consumption of energy and suitability to the environment in the building to achieve The purpose of the port is to achieve several objectives, including environmental,

functional and aesthetic. The climate influences its design on the outer shell of the building. The success of the building is measured by whether or not to keep pace with the external treatments of the building and to achieve the level of thermal comfort that affects the general behavior of the residents of those buildings. The modern technology has affected the existence of various treatments for the facades in line with the desert environmental conditions, which affected the overall shape of the building. This will be discussed by the research with examples of the buildings in the desert environment.

1. مقدمة

تعتبر الراحة الحرارية للإنسان من العوامل الأساسية الأزمة عند تصميم أى من المباني وخاصة عندما يكون هذا المبنى فى بيئة صحراوية لها سماتها البيئية و المناخية و التى حتما ستؤثر على تصميم واجهات تلك المباني و التى بدورها ستؤثر على الشكل العام للمبنى ، لذا يجب تحديد الظروف المناخية الرئيسية المؤثرة على القرارات التصميمية لمعالجة و تصميم الغلاف الخارجى للمبنى ، حيث أن تصميم عناصر و أنظمة الواجهات الخارجية للمبنى يجب أن يكون علي علاقة قوية بالبيئة المحيطة بالمبنى و الظروف المناخية المحيطة به و المؤثرة على تصميم الواجهات و المعالجات الأزمة لها وذلك بهدف المساهمة في تحسين الأداء الوظيفي و الحرارى للمبنى من حيث متطلبات الأداء الأساسية مثل مقاومة إنتقال الحرارة و الحماية من أشعة الشمس و التهوية الطبيعية .

2. إشكالية البحث:

تختلف تصميم الواجهات الخارجية فى المناطق ذات البيئة الصحراوية عن مثيلتها فى أماكن أخرى نظرا لتأثير المناخ الخاص بتلك المناطق على تصميم المباني و الواجهات لذا تعتبر المعادلة الصعبة هى التوافق بين تصميم و المناخ و التطبيقات التكنولوجية لمعالجة الواجهات مع البيئة المنفذ بها المبنى للوصول الى الراحة الحرارية المناسبة للقائنين فى المبنى و هذه إشكاليه يجب مراعاتها عند تصميم الغلاف الخارجى للمباني .

3. فرضية البحث:

ملانسة بعض واجهات المباني الموجودة بالبيئة الصحراوية مع محددات المناخ الخاصه بها أدى الى وجود معالجات تكنولوجية للواجهات تسمح بتوفير الراحة الحرارية للقائنين بها وذلك لمراعاة المعالجات الأزمة لها بناء على البيئة المبنية بها و التى بدورها أثرت على تصميم الواجهات

4. مفهوم البيئة:

هو من مفاهيم البيئة الحضريه و هو متغير و متعدد الإستعمال فعند الجغرافي مثلاً تشير البيئة إلى طبيعة الأرض وطوبوغرافيتها والأحوال المناخية المؤثرة فيها وعند الإجماعيين تشير إلى الطبيعة التنظيمية للمجتمعات المختلفة فى حين تعبر عند المعماري عن الطريقة التى تتشكل بها الأبنية و معالجتها الخارجية للبيئة المنشأ فيها لذلك تعد المؤثرات المناخية فى الموقع من (درجات الحرارة ، الرطوبة، طبيعة الأرض، سرعة الرياح وإتجاهها ودرجة السطوح الشمسي) من أهم الإعتبارات المحددة والمؤثرة لأي مشروع عمراني ومعماري لدورها الكبير فى التأثير فى شكل المباني وواجهاتها وتوزيعها وإختيار المواد المناسبة لها ، (النعمان الطحلاوي -2008) .

5. مناخ البيئة الصحراوية:

هى متمثلة فى المناطق الحارة الجافة و الحارة الرطبة و الحارة الجافة الرطبة و التى تغطى معظم الدول العربية و تطلق على المنطقة المحصورة بين المدارين الجدى والسرطان و تمثل حوالى 40% من المسطح الكلى للكورة الارضية و يمكن تحديد الخصائص الطبيعية و المناخية لها بأنها منطقة جافة تتعدم فيها الأمطار تقريباً و تتميز بالشمس الحارة طول العام بإستثناء فصل الشتاء وتصل درجة الحرارة أثناء النهار فى فصل الصيف الى أعلى

معدل لها (حوالى 42 درجة مئوية) الا إنها تهبط بسرعة فى الليل والشكل رقم (1) يوضح توزيع مناطق البيئة الصحراوية علي العالم .

شكل (1) يوضح توزيع منطقة الصحاري وشبه الصحاري الحارة الجافة و الرطبة علي العالم

6. تعريف الواجهات :

هي عبارة عن مصطلح معماري يدل علي الواجهة الخارجية للمبني وتعتبر هي الأكثر أهمية من وجهة نظر المصمم كما أن الواجهة تكون المحدد الرئيسي لنغمة التصميم لبقية المبني , (فودة ماهر-2015) . ويمكن أن تنقسم الواجهات الى :-

1.6 الواجهة الذكية: هي جزء جوهري من مصطلح المبني الذكي حيث أنها العنصر المسئول عن تغليف المنطقة المأهولة داخليا وهو العنصر الإنتقالي بين البيئة الخارجية للمبني والفراغ الداخلي ,(مسعد خالد 2011).

2.6 الغلاف البنائي والبيئة الخارجية : يعرف بأنه الوسيط بين البيئتين "الخارجية " المتمثلة في المتغيرات الخارجية و " الداخلية " المتمثلة بظروف الراحة الحرارية المطلوبة داخل البيئة المبنية ويتألف غلاف المبني من مجموعة المواد والعناصر والمركبات البنائية وبذلك يوجد إتصال مباشر ما بين الواجهات الخارجية و البيئة الخارجية لها , (عادة – لينور 2011) .

7. الغلاف الذكي للواجهات:

يعرف بصفة عامة علي أنه الغلاف الخارجي للمكان والمسئول عن حمايته من العوامل الجوية المختلفة مثل " الحرارة ، البرودة ، الأمطار ، أشعة الشمس .. الخ " ويسمح غلاف المبني بدخول الهواء الخارجي والإضاءة الطبيعية فهو نقطة الإتصال بين الفراغ الداخلي والمحيط الخارجي للمبني ومع التطور التكنولوجي في أساليب البناء الحديثة أمكن من وجود معالجات مناسبة للواجهات تتماشى و تتوافق مع البيئة الخارجية , (مسعد خالد 2011)

8. عناصر المناخ الرئيسية المؤثرة على تصميم الواجهات :

الخطوة الأولى فى عملية التصميم المناخى للواجهات هي الحصول علي المعلومات المناخية وهذه المعلومات يجب أن تشمل متوسطات القياسات لفترة آخر عشرة سنوات كحد أدنى للفترة الزمنية , ويتم الحصول عليها من مصادرها الأولية (الخرائط والمنحنيات وخبراء الأرصاء) , ويمكن حصر العناصر المناخية المؤثرة علي تصميم الواجهات للمبني إذا ما أخذنا فى الأعتبار عوامل الراحة الانسانية والتصميم البيئى للمباني الي الآتى : الإشعاع الشمسى - درجة الحرارة - الرياح - الرطوبة - المتساقطات .

1.8 . العوامل الأساسية الأزمة لتصميم الواجهات بالبيئة الصحراوية :

يجب أن نوضح العوامل الأساسية التى من خلالها يتم وضع المعالجات الأزمة للواجهات و التى بدورها تؤثر على تصميم و شكل الواجهات ويمكن توضيحها بالتالى :

أ- **حماية الواجهات الخارجية من أشعة الشمس** : تعتبر من أهم الأسس التصميمية للمباني إذ يتحقق فيها حماية واجهاتها من أشعة الشمس المباشرة لكي يحقق نسبة معقولة من التظليل للواجهات بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة مع استخدام التشجير والمساحات الخضراء لزيادة التظليل والتخفيف من الإشعاع الشمسي الغير مباشر على واجهات المباني .

ب- **إستخدام مواد البناء المناسبة للواجهات** : لاشك أن مواد البناء لها دور فعال في تحقيق تخفيض الإشعاع و الإنتقال الحراري داخل المباني وذلك من تنوع وتعدد خامات وتشكيلات مواد البناء والتشطيبات بحيث تكون مناسبة للحماية من الحرارة التي يتم البناء فيها .

ج- **تحقيق التهوية الطبيعية الجيدة داخل المباني** : تعتبر التهوية الطبيعية أمر أساسيا في المناطق الحارة والتهوية الجيدة لغرض نقل الهواء البارد داخل المباني وطرده الهواء الساخن الناتج من ارتفاع درجات الحرارة داخل المباني وتعتبر معالجات الفتحات مهمة أساسية فى الحصول على التهوية الطبيعية في تصميم المباني , (قاسم مجدى 1998).

ولذلك يجب دراسة العوامل الأساسية (إنتقال الحرارة- التهوية الطبيعية - أشعة الشمس) المؤثرة على تصميم الواجهات بمعالجاتها المتنوعة و التي بدورها أثرت على تصميم وشكل الواجهات وفيما يلى دراسة للعوامل الأساسية السابقة وتأثيرها على تصميم الواجهات مع التركيز على بعض المعالجات الأزمة لذلك .

2.8 . بعض معالجات إنتقال الحرارة على تصميم واجهات المباني فى البيئة الصحراوية :

عند سقوط كمية من أشعة الشمس علي حائط فان جزءاً من تلك الأشعة ينعكس مره أخرى للجو المحيط بينما يمتص الجزء الآخر حيث يتحول إلي طاقة ترفع درجة حرارة السطح الخارجي للحائط أولاً ثم بقيته لتصل إلي الهواء الداخلي للمبنى ويأخذ إنتقال الحرارة من والى المبنى أربعة أشكال مختلفة هي : التوصيل -الإنتقال -الإشعاع الحراري - البخار والتكثيف وشكل (2) يوضح النفاذ الحرارى من خلال عناصر غلاف المبنى والذى يوضح أن الفتحات هي المصدر الرئيسي لنفاذ الحرارة إلى الداخل , (قاسم مجدى 1998).

شكل (2) يوضح النفاذ الحرارى من خلال عناصر غلاف المبنى

لذلك فإن الحوائط في المباني تلعب دوراً هاماً في الأداء الحرارى لها كما أن السطح يمثل عصباً أكبر خلاف الحوائط لتعرضه لأشعة الشمس باستمرار , لذا يجب الأهتمام بالمعالجات المناسبة لعدم إنتقال الحرارة الى داخل الفراغات بعدة وسائل متنوعة وذلك للحوائط و الأسطح ومنها :

أ- إستغلال الحوائط المبرده بالهواء فى تقليل أشعة ودرجة حرارة الشمس بتغطية الحوائط مع إستغلال حركة الهواء وهذا يتطلب وجود قشرة خارجية معدنية أو من الطوب أو من الحوائط الستائرية سابقة التجهيز أو المعزولة للتكسيات منفصله عن حائط المبنى بحيث تسمح بحركة الهواء فيها والتأثير الفعلي لهذه التصميم هو

- أنه يقلل من الحرارة المنتقلة من خلال الحائط بحيث يمكن أن يكون مماثل لحائط موضوع في الظل أو مواجه للشمال , و شكل (3-1) و شكل (3-2) يوضحان أمثلة لذلك .
- ب- استخدام نوعيات من الطوب و طريقة بنائها و منها ما تحتوي على عزل حراري على شكل فوم أو ألياف قوية يمكن أن تحقق عزل حراري ممتاز، أو تحتوي على فراغات داخلية تسمح بتوفير عزل لإنتقال الحرارة و تكون هي بمثابة التشطيب النهائي للواجهة، و شكل (3-2) يوضح بعض نماذج الطوب الذي يمكن أن يستخدم بالواجهات , كما إن بعض طرق البناء بعمل بروزات تسمح بتوفير الظلال المناسبة على الواجهات وهذا ما يوضحه شكل (3-4) لمبني سكني بطهران للمعماري علي رضا مشهدي .
- ت- استخدام الكوابيل فى الأدوار يوفر كمية من الظل على الحوائط مما تقلل من الحرارة المنتقلة من الخارج إلى الداخل و شكل (3-5) يوضح استخدام الكوابيل بالأدوار المتنوعة و التى تمنح ظلالات على الواجهات .
- ث- استخدام غلاف خارجي آخر على الواجهة بنوعيات متنوعة لتشطيبات الواجهة من النوعيات العاكسة لأشعة الشمس أو الهيكلية أو المتحركة و التى من خلالها يمكن أن تقلل من إنتقال الحرارة الى الداخل و توفر قدرا مناسبيا من الظلال أيضا على الواجهة و شكل (3-6) يوضح أمثلة لمباني تم استخدام تلك المعالجات .
- ج- زراعة نوعيات معينة من النباتات على الواجهات بنظام استخدام الخرسانة الحيوية حيث تقوم بتبريد الهواء على الواجهات وتوفر قدر مناسب من الظلال و استخدام الخرسانة الحيوية فى الواجهات ما هو الا تطوير لنوع من الخرسانة الحيوية التى تُعطى إمكانية لنمو كائنات حية عضوية متعددة على سطحها، حيث أنها تتكون من ثلاث طبقات تعلو العناصر الإنشائية و التى توفر معًا مزايا بيئية وحرارية وجمالية للمبنى , وتتكون الخرسانة الحيوية من ثلاث طبقات على سطحها، فالأولى هي غشاء عازل للماء يحمي عناصر الهيكل الإنشائي من اختراق الماء، و الثانية هي طبقة الخرسانة الحيوية الجديدة فوق الطبقة الأولى و التى تمتص الماء وتعمل كهيكل إنشائي مُصغَّر يُخزَّن الماء، و الطبقة الأخيرة هي تغطية متقطعة و التى تتحكم في دخول ماء المطر وتنظمه بدون المساس بالهيكل الإنشائي وفوائد هذا النظام متعددة، فالنباتات تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتطلق الأكسجين، وتعمل الطبقة كعازل مثل الكتلة الحرارية للمبنى، وتساعد في تنظيم درجات الحرارة داخل المبنى بمنع دخول الحرارة داخل المبنى فى الأماكن ذات الطقس الحار وتمنع خروج الحرارة خارج المبنى فى الأماكن ذات الطقس البارد، إضافة الى المعالجة البيئية للواجهة بيئيًا فإنها تضيف بعدا جماليًا و تجعل المبنى فى حالة تجدد دائم و شكل (3-7) يوضح بعض نماذج لمباني تم زراعة واجهاتها بنظام الخرسانة الحيوية .
- ح- البناء تحت الأرض او بداخلها مما يقلل من إنتقال الحرارة من الخارج الى داخل الفراغ حيث أن التربة المحيطة بالمبنى تكون عازلا مميذا للحرارة و شكل (3-8) يوضح مثالاً لذلك .
- خ- استخدام أدوات التظليل المتنوعة لتوفير الظلال وقد تكون تلك الأدوات خفيفة أو ثقيلة ، ثابتة أو متحركة أو قابلة للطي ويمكن أن تمتد فوق حافة السطح كي تظلل الأسطح .
- د- لون الحائط و السطح و تشطيبه حيث من المعروف أن اللون هو أحد العوامل المحققة للتباين الحراري و يلاحظ أنه إذا ماتم استخدام الألوان الغامقة للواجهة فأنها ستمتص معظم حرارة الشمس وإذا ما أمكن استخدام ألوان فاتحة فإن السطح عندئذ سيمتص بصورة أقل من حرارة الشمس .
- ذ- خواص سطح المادة و هي درجة عكس أو إمتصاص السطح للأشعة وكذلك مدي إنبعاث الأشعة الحرارية من سطح المادة أو قدرة المادة على نشر أو بعث الحرارة مرة أخرى منها عندما توضع في وسط أقل في درجة حرارته , و الشكل (3-9) يوضح بعض المباني التى تم معالجة واجهاتها بتكسيات متنوعة .
- ر- استخدام عزل حراري مناسب بين الحوائط الخارجية للمباني يوفر قدرا مناسبيا من عزل إنتقال الحرارة بين الخارج و الداخل و شكل (3-10) يوضح قطاع فى حائط خارجي بالمبنى .
- ز- استخدام طريقة بناء للحوائط مناسبة للتحكم فى الإنتقال الحراري بين البيئة الخارجية و الوسط الداخلي للمبنى حيث يتم عن طريق إختيار مواد بناء وطريقة بناء مناسبة للحوائط والأسطح و الجدول (1) يوضح خصائص بعض مواد المستخدمة فى حوائط الواجهات , (قاسم مجدى-1998) .

شكل (3) يوضح نماذج لبعض المعالجات الخاصة بمعالجة الحوائط
جدول 1. يوضح خصائص بعض مواد المستخدمة فى حوائط الواجهات

المقاومة الكلية (م/2 وات)	معامل إنتقال الحرارة (وات/2م)	الماده المستخدمة فى الواجهة
0.333	3.00	حائط خرسانى
0.379	2.636	حائط من البلك الأسمنتى
0.543	1.842	حائط من البلك الأحمر الفخارى
1.429	0.700	حائط من البلك السيبوركس
2.358	0.424	حائط مركب من الطوب الأحمر الفخارى به عازل بولستيرين
2.155	0.464	حائط مركب من الطوب الأسمنتى به عازل بولستيرين
1.513	0.661	حائط مركب من الطوب الأسمنتى به عازل صوف زجاجى

2.786	0.359	حائط من الطوب الفخارى المعزول بالبولسترين
2.631	0.38	حائط خارجى من الطوب الرملى سمك 10 سم وحائط داخلى من الطوب الرملى سمك 10 سم وبينهما فراغ هواء 5 سم
0.943	1.06	حائط زجاج مفرد سمك 3ملى : 1 سم
1.639	0.61	حائط زجاج مزدوج وفراغ هوائى 6ملى
2.222	0.45	زجاج ثلاثى وفراغ 6ملى بينهما

3.8. بعض معالجات الحصول على التهوية فى تصميم واجهات المباني فى البيئة الصحراوية :

إن التهوية الطبيعية وحركة الهواء من العوامل الرئيسية التى يجب مراعاتها فى تصميم الواجهات بهدف الحصول على تهوية طبيعية مناسبة و تتأثر حركة الهواء المتحرك داخل الفراغات بعده عوامل منها توجيه المباني والفتحات بطريقة معالجة الواجهات و توجيه الفتحات داخل الفراغات و توجد عدة معالجات معمارية مناسبة لتصميم المباني والواجهات بهدف الحصول عليها وذلك بالمعالجات التالية ومنها (قاسم مجدى-1998) :-

أ- إستخدام الفتحات المستحثة للهواء:- وهى عن طريق إستغلال أشعة الشمس فى تسخين الهواء فى جانب ما يسمح بجذب الهواء من الجهة الأخرى مما يودى الى تهوية مميزة وشكل(4) يوضح إستخدام الفتحات المستحثة على جذب الهواء الى داخل الفراغات .

شكل (4) يوضح إستخدام الفتحات المستحثة للهواء على تبديل وتغيير الهواء الداخلى للفراغ

ب - فتحات التهوية السقفية :- يسهل إخراج الهواء الداخلى الساخن بالطرق الطبيعية وذلك إذا تم إخرجه من أعلى نقطة فى السقف لأن هذا هو المكان الذى يتجمع فيه الهواء الساخن ويحاول الخروج من تلقاء نفسه ومن الوسائل المجربة فى هذا المجال الفتحات السقفية والشخشيخة والمدخنة والتوربينه حيث تسمح للرياح الخارجيه بالمساعده فى إخراج الهواء الداخلى نحو الخارج وشكل (5) يوضح أستخدام فتحات السقف العلوية فى تهوية الفراغات وشكل(6) يوضح أمثلة لبعض المباني المستخدم بها فتحات التهوية السقفية .

شكل (5) يوضح استخدام الفتحات السقفية فى حركة الهواء وخروج الهواء الساخن

شكل (6) يوضح استخدام الفتحات العلوية (يمين) - يسار: مدرسة ابتدائية بقرية جاندو ببوركينا فاسو)

ت - الشخصية:- من الوسائل الهامة فى التحكم فى حركة الهواء و إدخال الضوء الطبيعى للمبنى فهى تسحب الهواء الساخن الى أعلى و تسمح بتدفق الهواء البارد الخارجى للدخل نحو المبنى .

ث - المدخنة الشمسية :- وهى ما تعرف بالصناديق السوداء التى توضع حيث يمكن إستغلال حرارة الشمس فى مساعدة تيارات الحمل الهوائية فى الحركة فعندما ترتفع درجة حرارة المدخنة خلال النهار ترتفع درجة حرارة الهواء داخلها ومن ثم يتمدد الهواء ويرتفع لأعلى ساحبا معه الهواء للخارج ومن أفضل مزايا المداخل الشمسية هو قدرتها الذاتية على التحكم فى نفسها فكلما أرتفعت درجة حرارة الجو كلما أرتفعت درجة حرارة المدخنة وبالتالي أزدادت سرعة الهواء الصاعد للخارج وبالتالي تزداد كفاءة التهوية وشكل (7) يوضح طريقة استخدام المدخنة الشمسية فى واجهات المباني لجذب الهواء وشكل (8) يوضح استخدامها بمدرسة اللبسيه بدمشق .

شكل (7) يوضح استخدام المدخنة الشمسية فى تحريك الهواء من داخل الفراغ وبعض أمثلة المباني

شكل (8) يوضح استخدام المدخنة الشمسية فى مدرسة اللبسيه بدمشق

ت- استخدام الأنفاق تحت الأرض فى تبريد الهواء :- حيث يعتبر الهواء المسحوب من خلال الأنفاق تحت الارض هو نظام تبريد كاف تم إستخدامه فى عديد من الدول بسبب سعة درجة حرارة الأرض فإن التغير اليومي لدرجة حرارة السطح لا ينفذ لأقل من 60 سم، لذلك فإن هناك تأثير فعال للتبريد يمكن إستغلاله فى تبريد الهواء قبل دخول الفراغات كما يمكن الحصول علي ترطيب مزدوج إضافي إذا أستخدمت رطوبة الأرض والمياه كما فى شكل (9) الذى يوضح استخدام الأنفاق تحت الأرض فى تبريد الهواء الداخل للمبنى .

شكل (9) يوضح تبريد الهواء باستخدام رطوبة الارض والمياه

ث- استخدم الحوائط المزدوجة في توفير وتبريد الهواء :- حيث تساعد في تبريد الهواء قبل دخوله الى فراغات المبنى مع إمكانية زراعة المسافة الداخلة بين الحوائط المزدوجة حسب عرضها ، كما يمكن أن تنفذ فى المباني ذات الواجهات الزجاجية بوجود حائطين زجاجيين بينهما فاصل يسمح بمرور الهواء و شكل (10) يوضح بعض الأمثلة للحوائط المزدوجة .

شكل (10) يوضح استخدام الحوائط المزدوجة في تبريد وتوفير الهواء في المباني الزجاجية

ج- التهوية باستخدام الأسطح المزدوجة : فكرة الأسطح المزدوجة تتمثل في وجود سطحين بينهما فراغ داخلي تتم حركة الهواء بداخل هذين السطحين بانتظام حيث يسمح بتغيير الهواء الساخن المتجمع بين السطحين بهواء جديد بارد مما يسمح بتبريد فراغات المبنى وشكل (11) يوضح الفكرة الأساسية لهذه الطريقة وأحد أمثلة المباني المستخدمة لذلك .

شكل (11) يمين : فكرة استخدام الأسطح المزدوجة ويسار : مركز فنون بقرية أوبرا ببوركيينا فاسو

ح- تصميم النوافذ :- الرياح المؤثرة على أي مبني تسبب ضغطاً مرتفعاً على الجهة التي تهب منها وتسبب فراغاً وخلخلة في الضغط على الجهة المقابلة كما أنها تقوم بدفع الهواء خلال الفتحات الموجودة في الجهة التي تهب منها الرياح وتقوم بشطف الهواء من الجهة المقابلة ولما كانت النوافذ هي الوسيلة الطبيعية لتهوية المباني فإن مساحات ووضع ونوع هذه الفتحات يتحكم في مدي فعاليته التهوية كما إنها تؤثر في تصميم الواجهات الخارجية للمباني ويعتبر تأثير مكان النافذة على التهوية فعالا حسب تصميمه فى الفراغ ، كما تؤثر مساحة و ارتفاع جلسه أيضا على سرعة جذب و حركة الهواء داخل الفراغ وشكل (12) يوضح أشكال متنوعة من تأثير مكان الفتحات فى حركة الهواء داخل الفراغات .

شكل (12) أشكال متنوعة من تأثير مكان الفتحات فى حركة الهواء داخل الفراغات

خ- تأثير المعالجات المعمارية المختلفة للفتحات على حركة الهواء:- تؤثر كل من أطارات النوافذ والمظلات والكاسرات الأفقية والرأسية وباقي عناصر التحكم فى الفتحات على شكل تدفق الهواء فى الغرفة فبحركة النوافذ يمكنها توجيه الهواء لأعلى ولأسفل ثانية نحو منطقة النشاط و شكل (13) يوضح بعض أشكال معالجة الفتحات و تأثيرها على حركة الهواء داخل الفراغ .

شكل (13) يوضح تأثير شكل معالجة النافذة على حركة الهواء

كما تساعد المشربيات والكوليسترا والستائر وما شابهها على تشتيت تيار الهواء الداخل ونشره بصورة أكثر تجانساً وشكل (14) يوضح بعض المعالجات والمباني المستخدمة فيها ذلك لتمرير و جذب الهواء .

شكل (14) يمين : بعض المعالجات لجذب الهواء , وسط ويسار: برج 14 o يوضح إستخدام غلاف خارجى مماثل للكوليسترا لجذب و ترطيب الهواء بالظلال قبل دخوله المبنى

د- ملاقف الهواء :- يعتبر من المعالجات الهامة للتهوية فى الأقاليم الحارة وقد أستغلت التكنولوجيا الحديثة فى تبريد الهواء قبل دخوله فراغات المبنى إضافة الى إستخدام المرشحات المختلفة كما إنه يمكن إستخدام الشفافات والمراوح الميكانيكية عند مداخل الهواء لشفط وجذب الهواء فى حالة تباطيء سرعة الرياح الخارجيه وعلى الرغم من إختلاف أشكالها والمواد التي شيدت منها إلا إنها تؤدي نفس الوظيفة ويوجد أنواع متنوعة من ملاقف الهواء فمنها ما هو الساجبة للهواء داخل الفراغ أو الطاردة للهواء وشكل (15) يوضح بعض المباني التي أستخدم بها ملاقف الهواء .

شكل (15) يوضح بعض المباني المستخدمة بها ملاقف الهواء

(يمين : مبنى العلوم و التكنولوجيا بمدينة مصدر - وسط : أسواق الجميرا - يسار : جامعة قطر)

4.8. تأثير معالجات الحماية من أشعة الشمس على تصميم واجهات المباني فى البيئة الصحراوية :

تعتبر الحماية من أشعة الشمس القوية بالمناطق الحارة من الأشياء الهامة وقد انعكس ذلك فى المحاولات الدائمة للوصول إلى طرق ناجحة فى حماية المباني من أشعة الشمس و المؤثره على تصميم الواجهات و عموماً يمكن تقسيم حماية المبني من أشعة الشمس إلى مرحلتين هما الإقلال من الأشعة المباشرة والمنعكسة التي تسقط على واجهات المبني و حماية المبني من الأشعة الساقطة عليه و نذكر هنا بعض الوسائل المستخدمة للحماية من أشعة الشمس و المؤثرة على الواجهات ومنها :

أ- إستخدام المزروعات والنباتات على الواجهات : إستخدام المزرعات والنباتات المتسلقة كوسيلة مناخية مفيدة للحماية من أشعة الشمس الساقطة على الواجهات حيث تؤدي عدة وظائف متعددة منها التأثير والتبريد الفعال للتبخير المائي من سطح وأوراق المزروعات الذى سوف تقلل من الارتفاع فى درجة حرارة الهواء بالأضافة الي قدرتها التظليلية حيث سيمنع الغطاء الكثيف من وصول أشعته الشمس الي السطح الخارجي للمبني .

ب- معالجة الشكل الخارجي لمبني : يكون لشكل المبني وكتلته أهمية كبيرة فى تحديد كمية الظلال به و نلاحظ أن المباني غير مستوية الأسقف مثل القبة والقباب تحصل على كمية ظلال أكبر وذلك بسبب عدم تعرض سطحها المنحني بالكامل لأشعة الشمس خلال ساعات النهار وهذا ما سيؤثر الطبع على الشكل العام للواجهات الخاصة بالمبني وهذا ما يوضحه شكل (16) .

شكل (16) يوضح إستخدام القباب و الأقبية (يمين) مباني القرنة بمصر- يسار: مستشفى كيهيدي الإقليمي بموريتانيا)

ج- معالجة الحوائط : يمكن معالجة الحوائط بعدة طرق منها إستخدام نوعيات متنوعة من الطوب الظاهر بشكل يسمح بتوفير الظلال قد يصل إلى تغطية نصف مسطح الواجهة، كما يمكن أن تكون الواجهات مصممة لتوفر قدر كافي من الحماية ويمكن اللجوء إلى تظليل الواجهات بواسطة كاسرات الشمس تماماً مثل التي تستعمل بالنسبة للفتحات و يوضح شكل(17) بعض النماذج لذلك.

شكل (17) يمين : فيلا K فى مراكش بالمغرب يوضح إستخدام الحوائط المصممة , وسط :متحف مراكش بالمغرب يوضح إستخدام التشكيل فى البناء بالطوب لمنح الظلال المناسبة على الحوائط , يسار: مبنى سكني بكهريريك بإيران يوضح إستخدام بروزات بالطوب فى الواجهة الخارجية لتحقيق ظل ذاتى منه

د- معالجة فتحات الواجهات : تعتبر الفتحات مصدراً رئيسياً لنفاذ الحرارة إلى داخل المبني لذا يجب دراسة العوامل التي تتحكم فى كمية النفاذ الحراري خلال الفتحات وعلاوة على توجيه الفتحات الذي يتبع توجيه المبني فإن تظليلها يعتبر من أهم تلك العوامل وهناك أربعة طرق لتقليل كمية الحرارة المكتسبة عن طريق النوافذ بمعنى أنهم أربعة متغيرات يمكن للمصمم أن يتحكم فيهم وهم مساحة النافذة وتوجيهها وإستخدام الستائر والشيش الداخلي

وإستخدام أنواع خاصة من الزجاج وإستخدام وسائل تظليل خارجية , ومن المعالجات الشائعة الإستخدام و التى تؤثر على شكل الواجهات منها:

- الستائر الخارجية : وهى من أدوات التظليل و يمكن أن تكون ثابتة أو متحركة و منها ما تتحكم أشعة الشمس فى تحريكه وشكل (18) يوضح بعض معالجات الفتحات بالستائر الخارجية و شكل (19) يوضح بعض المباني المستخدم فيها نوعيات متنوعة من الستائر المتنوعة .

شكل (20) يوضح تنوع إستخدام الستائر الخارجية فى الواجهات

شكل (19) نماذج لإستخدام الستائر الخارجية : يمين : مكتبة الملك فهد , وسط: إستاد هزاع , يسار: مكتبة فونيكس

- الكاسرات الخارجية :- عند إستخدام الكاسرات الشمسية لابد معرفة أربعة خطوات لتصميمها وإختيارها وهى الوقت الذى نحتاج فيه التظليل- موقع وحركة الشمس أثناء الفترة التى يحتاج فيها التظليل و لابد أن تعرف بمعرفة ديجرام حركة الشمس- معرفة نوع ومكان كاسرة الشمس التى تحتاج للتظليل فى الفترة المطلوبة وهذه يمكن أن ترسم بواسطة قناع الظل الذى يتم إستنتاج شكل الكاسرة , و كاسرات الشمس لابد أن تحسب أبعادها وأن يتم التأكد من تظليلها أثناء الفترة المطلوب الظل فيها أو يخصص جزء من أشعة الشمس لدخولها إذا كانت ضرورية ومطلوبة وذلك أثناء فترة التظليل المطلوبة, (الوكيل , سراج, 989) . ومن أنواع الكاسرات الخارجية التالى :

- كاسرات الشمس الرأسية : وهى عبارة عن كاسرات تأخذ الإتجاه الرأسى أو سفرات وز عانف تأخذ الإتجاه الرأسى وهى عبارة عن حوائط أو أى من المواد المستخدمه للكاسرات وتستخدم خاصة فى واجهات المباني الشرقية والغربية وشكل (20) يوضح نماذج لبعض المباني المستخدم بها الكاسرات الرأسية.

شكل (20) يمين : وزارة الصناعة و التجارة , يسار: جامعة الملك عبد الله للعلوم و التكنولوجيا

- كاسرات الشمس الأفقية :- وهى عبارة عن كاسرات مماثلة للكاسرات الرأسية ولكن تأخذ الإتجاه الأفقى وتستخدم فى إتجاه الشمس المرتفعه والطبيعية وتستخدم فى إتجاه الشمال والجنوب , كما يمكن إعتبار أن البلكونات وبروزات الأسقف والفتحات فى الأشكال الإعتيادية من الكاسرات الأفقية وشكل (21) يوضح نماذج لبعض المباني المستخدم بها الكاسرات الأفقية .

شكل (21) إستخدام كاسرات الشمس الأفقية : يمين : مستشفى الملك فهد , يسار: مبنى HP بالقرية الذكية بمصر

- بالجمع بين الكاسرات الأفقية والرأسية - يعطى لنا جرلات متقاطعة تجمع بين الأفقية والرأسية وتكون فعالة جداً لأي اتجاه كما أنها تعتمد علي عمقها وأبعادها وأبعاد الفتحات الزجاجية وشكل (22) يوضح كاسرات الشمس الأفقية والرأسية .

شكل (22) يوضح كاسرات الشمس الأفقية و الرأسية

- كاسرات الشمس المتحركة او توماتيكياً : - إن نظام كاسرات الشمس المتحركة يستخدم بواسطة التحكم بماتور كهربائياً أو توماتيكياً وتكون فعالة للتحكم في أشعة الشمس الداخلة الي الفراغ وخاصة الآلي منها و يمكن التحكم في حركة الكاسرات الخارجية وخلافه حسب الاحتياج من حائط الي حائط في نفس المبنى أو من فراغ غرفة الي فراغ غرفة أخرى أو من منطقة الي منطقة أخرى في نفس المبنى كل حسب الاحتياج حسب الوظيفة الذي يستخدم فيها هذا , (الزعفرانى عباس -2002) . وشكل (23) يوضح بعض الأمثلة من كاسرات الشمس المتحركة وشكل (24) يوضح أحد المباني المستخدم فيها ذلك.

شكل (23) يوضح بعض الأمثلة من كاسرات الشمس المتحركة .

شكل (24) برج مجلس أبوظبي للاستثمار وفيه إستخدام كاسرات شمسية يتم غلقها و فتحها مع حركة الشمس

- الكولسترال :- تصنع من مواد مثل الخشب أو الحديد أو الألومنيوم أو الخرسانة وخلافه وتكون ذو فاعليه لقطع وعدم وصول جزء من أشعة وحرارة الشمس الي فراغات المبنى وبذلك يجب مراعاة أنها تصنع من مادة ذو مقاومة لحرارة وأشعة الشمس كما يراعي مراعاة الحرارة المتجمعه من أثر اشعة الشمس الساقطة علي الكولسترال في

الفراغ الواقع بينها وبين المبنى وعمل حساب هروب الهواء الساخن ليلاً، وتستخدم الكولسترا للتقليل من الأبخار وفترة الإضاءة والتحكم فى الرؤية والخصوصية اللازمة للفراغ كما أنها تمنح الظل اللازم للواجهة وشكل (25) يوضح بعض المباني المستخدمة فيها الكولسترا بأشكالها المتنوعة .

شكل (25) مباني تم استخدام الكولسترا بأشكال و مواد متنوعة : يمين: مسجد فاطمة بالكويت . وسط: مبنى مكاتب الدوحة بقطر , يسار : جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

شكل الفتحات :- وذلك حيث يمكن استخدام الفتحات العميقة أو إحاطة الفتحة بأطار خارجى محيط بالفتحة أو استخدام فتحات صغيرة بحيث لا تسمح بدخول أشعة الشمس نظراً لعمق الحائط أو معالجة معينة حول الفتحة والشكل (26) يوضح بعض المباني المستخدمة فيها بعض المعالجات للفتحات

شكل (26) بعض معالجات الفتحات بأشكال متنوعة : يمين: كلية التكنولوجيا بجميم بالمغرب . وسط: جامعة الملك عبد العزيز , يسار: مبنى مشيخة الأزهر بالقاهرة

المشربيات :- تعتبر المشربيه من أنجح الحلول فى معالجة الفتحات وهى بالإضافة إلي وظيفتها الأساسية فى حجب أشعة الشمس فهى تسمح بتدرج كمية الإضاءة الداخلة و تقليل الزغلة كما أنها تساعد فى تحريك الهواء داخل الغرفة حيث تزداد حركة سحب الهواء المنعش الداخلة من الفتحات الصغيرة السفلية وخروج الهواء الساخن من الفتحات الكبيرة العلوية وبذلك تتحقق تهوية طبيعية .

استخدام الخيام فى حماية الواجهات الخارجية :- نظراً لرداءة التوصيل الحراري للنسيج الخاص بها فلا يزداد كم الحرارة المشعه إلي داخل الخيمة وكلما ازدادت درجة الحرارة كلما زادت درجة إنعكاس ورفض أشعة الشمس ويحدث ذلك لأن مواد الخيام الحديثة ذات سعة حرارية صغيرة وشكل (27) يوضح بعض المباني المستخدمة فيها الخيام للتظليل و الحماية .

شكل (27) يوضح بعض الأمثلة للخيام المستخدمة بالواجهات : يمين: جامعة الملك خالد , يسار: مركز الطويق بالرياض

5.8. تأثير استخدام توفير الطاقة الشمسية على تصميم واجهات المباني فى البيئة الصحراوية :

تعتبر مناطق البيئة الصحراوية غنية بأشعة الشمس التى يجب إستغلالها فى الحصول على الطاقة الشمسية و قد أستغل ذلك فى بعض المباني مما كان لها الأثر الواضح على تصميم الواجهات بهدف الحصول على الطاقة الشمسية من خلال الواجهات (السقاف محمد -2009). وهذا ما يوضحه شكل (28) الذى يوضح بعض الأمثلة المستخدم بها الطاقة الشمسية

شكل (28) يمين: مبنى توليد الطاقة (إيرينا) بالأمارات , يسار: مبنى مدينة مصدر بالأمارات

9. النتائج و التوصيات :

فى إطار البحث يمكن تحديد نتائج و توصيات محدده وهى :

- 1- يجب معرفة كافة الظروف المناخية للبيئة و الموقع الخاص بالمبنى قبل البدء فى تصميمه و تصميم الواجهات حيث تؤثر بصورة اساسية على طريقة المعالجات اللازمة للمبنى . و الغلاف الخارجى للمباني
- 2- مراعاة تحقيق الراحة الحرارية و إستخدام المعالجات الخارجية للواجهات للحماية من إنتقال الحرارة الى داخل المبنى .
- 3- توفير التهوية الطبيعية للفراغات داخل المباني بإستخدام وسائل التهوية المناسبة للمبنى .
- 4- حماية المبنى من أشعة الشمس بطرق المعالجة المتنوعة كل حسب توجيه الواجهة من شماليه الى شرقية و جنوبية و غربية و ما يودى ذلك بالتعبير عنها فى تصميم الواجهات .
- 5- إستخدام الطاقة الشمسية بالصورة المثلى لتوفير الطاقة بالمباني و تأثير ذلك على تصميم الواجهات .
- 6- التأكيد على فرضية البحث بتأثير البيئة الصحراوية على معالجة و تصميم الواجهات ببيئتها المميزة .
- 7- إستخدام الوسائل التكنولوجية الملائمة للمعالجات المناخية للواجهات بالبيئة الصحراوية.

10. المراجع :

- 1- الزعفرانى عباس محمد . كاسرات الشمس المائلة وسيلة لإظلال تامة الانتقائية للواجهات الشرقية والغربية . 2002 . مجلة كلية التخطيط العمرانى.
- 2- الساعدي محمد حميد عباس. المناخ و العمارة . 2010 . محاضرة بجامعة بابل . شبكة جامعة بابل
- 3- السقاف محمد عبد الله . عمارة المناطق الحارة ومدى الاستفادة والحماية من الطاقة الشمسية (دراسة حالة المناخ فى مدينة المكلا إحدى مدن الساحل فى محافظة حضرموت) . 2009 . بحث مجلة أسبوط المجلد 37 العدد 5
- 4- العجلى أمته تنتوش . التهوية الطبيعية فى المباني . 2010 . مقال فى موقع الميراث.
- 5- النعمان الطحلاوي . تأثير البيئة الطبيعية والثقافية فى تشكيل البنية الفضائية . 2008 . مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد الرابع والعشرون- العدد الثانى.
- 6- الوكيل شفق . و سراج محمد . المناخ و عمارة المناطق الحارة . 1989 . عالم الكتب .
- 7- عجور منى . منهجية تصميم الواجهات و الآلات الحاكمة . 2006 . رسالة دكتوراه . جامعة حلوان
- 8- قاسم مجدى . تأثير التكنولوجيا و تطور اساليب و مواد البناء و المعالجات المناخية على شكل العمارة . 1998 . رسالة ماجستير . جامعة عين شمس
- 9- مسعد خالد . الغلاف الخارجى للمنزل الذكى . 2005 . رسالة ماجستير . جامعة عين شمس
- 10- محمد غادة . وسعد لينور . تكاملية عمل المبنى كمنظومة موظفة للتكنولوجيا المتقدمة فى مواجهة الظروف المناخية الخارجية . 2011 . مجلة المهندسين . جامعة بغداد .